

Ementa e Bibliografia das Disciplinas de Programação do Curso BSI (PPC 2025)

1º Período	CÓDIGO	SIAE 101	ALGORÍTIMO ESTRUTURADO	CARGA HORÁRIA (TEÓRICA)	90h-a
EMENTA					
<p>Conceito de algoritmos. Fluxogramas. Linguagem Portugal. Tipos de dados. Expressões aritméticas, relacionais e lógicas. Constantes e variáveis. Comandos de atribuição, entrada e saída. Estruturas condicionais. Estruturas de repetição. Estruturas homogêneas (vetor e matriz). Funções.</p>					
Bibliografia Básica					
<p>FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. Lógica de programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2005. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.</p>					
Bibliografia Complementar					
<p>MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação. 11a Edição. São Paulo: Érica, 2001. FARRER, Harry et al. Algoritmos estruturados. 3a Edição. Rio de Janeiro: Guanabara, 1999. GUIMARÃES, Ângelo de Moura; LAJES, Newton Alberto de Castilho. Algoritmos e estrutura de dados. Rio de Janeiro: LTC, 1994. BROOKSHEAR, J. G. Ciência da Computação: uma visão abrangente. Porto Alegre: Bookman, 2000. 2. UCCI, Waldir; SOUZA, Reginaldo Luiz; KOTANI, Alice Mayumi. Lógica de programação: os primeiros passos. 8a Edição. São Paulo: Érica, 2001.</p>					

2º Período	CÓDIGO	SILP 201	LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	CARGA HORÁRIA (TEÓRICA)	90h-a
EMENTA					
<p>Introdução a Linguagem C, Bibliotecas C; Operadores aritméticos e lógicos. Entrada e saída. Comandos de atribuição, Estruturas de seleção e repetição. Arranjos. Funções: passagens por valor e por referência. Tipos definidos pelo programador. Ponteiros. Leitura e Gravação de Arquivos.</p>					
Bibliografia Básica					
<p>KERNIGHAN, Brian W.; Ritchie, Dennis M. C: a linguagem de programação padrão ANSI. Rio de Janeiro: Campus, 2002. SCHILDT, Herbert. C completo e total. São Paulo: Makron, 1997.</p>					
Bibliografia Complementar					
<p>MIZRAHI, V. V. Treinamento de linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2008. BALREIRA, Dennis Giovani. Programação didática com linguagem C. 1. ed. Jundiaí: Paco e Littera, 2022.</p>					

3º Período	CÓDIGO	SIED1 301	ESTRUTURAS DE DADOS I	CARGA HORÁRIA (TEÓRICA)	90h-a
EMENTA					
<p>Vetores e matrizes. Pilha e fila. Listas encadeadas, duplamente encadeadas e circulares. Algoritmos de ordenação simples (Selection Sort, Bubble Sort e Insertion Sort). Busca linear e busca binária. Recursividade. Algoritmos de ordenação com recursão (Merge Sort e Quick Sort).</p>					

Bibliografia Básica	
ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAÚJO, Graziela Santos de. Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2010. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br .	
Bibliografia Complementar	
TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yediyah; AUGENSTEIN, Moshe J. Estruturas de dados usando C. São Paulo: Makron, 1995.	
CORMEN, Thomas H. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.	
LOUDON, Kyle. Dominando algoritmos em C. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.	

3º Período	CÓDIGO	SIPOO 302	PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	CARGA HORÁRIA (TEÓRICA)	90h-a
EMENTA					
Programação orientada a objetos com acesso a banco de dados (JDBC). Reutilização de componentes. Interfaces Gráficas (AWT/Swing). Arquitetura de aplicações Web. Aplicações corporativas..					
Bibliografia Básica					
DEITEL, H M; DEITEL, P. J. Como programar 10a Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2016					
Bibliografia Complementar					
KATHY SIERRA & BERT BATES					

4º Período	CÓDIGO	SIED2 401	ESTRUTURAS DE DADOS II	CARGA HORÁRIA (TEÓRICA)	90h-a
EMENTA					
Complexidade de algoritmos. Recursividade: divisão e conquista, ordenação e pesquisa. Grafos (conceitos e representação). Árvores (conceitos, binárias, binárias de busca, AVL, rubro-negras e B). Hashing.					
Bibliografia Básica					
TENENBAUM, A. et al. Estrutura de dados usando C. São Paulo: Makron, 1995.					
CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus, 2002.					
SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 1994					
Bibliografia Complementar					
DEITEL, H M; DEITEL, P.J. Como programar em C. 2a Edição, Rio de Janeiro: LTC, 1994.					
LOUDON, Kyle. Dominando algoritmos com C. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.					

5º Período	CÓDIGO	SIPW 501	PROGRAMAÇÃO WEB	CARGA HORÁRIA (TEÓRICA)	90h-a
EMENTA					
HTML, CSS Javascript, Sistemas complexos com backend e frontend modernos; Java com ambiente Spring, Spring Boot, Query Builders, ORMs, Spring Security, Spring Cloud, e backend com Javascript, Typescript e Node.js (endpoints, bibliotecas e frameworks); React, frameworks, desenvolvimento de					

componentes, consumo de requisições, Server Side Rendering, roteamento e técnicas de performance.
Bibliografia Básica
PEREIRA, Caio Ribeiro. Construindo APIs REST com Node.js. São Paulo: Casa do Código, [2021]. 187p., il., 22 cm. ISBN 9788555191503 (broch.). DUCKETT, Jon; RUPPERT, Gilles; MOORE, Jack. JavaScript & JQuery: desenvolvimento de interfaces web interativas. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 622 p., il. ISBN 9788576089452 (broch.). KALIN, Martin. Java web services: up and running. 2nd ed. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2013.xvii, 338p., il. ISBN 9781449365110 (broch.).
Bibliografia Complementar
PEREIRA, Caio Ribeiro. Node.js: aplicações web real-time com Node.js. São Paulo: Casa do Código, [2019]. 184p.p., il., 23 cm. ISBN 9788566250145. LECHETA, Ricardo R. Web Services RESTful: aprenda a criar web services RESTful em Java na nuvem do Google. São Paulo: Novatec, 2015. 431p., il. ISBN 9788575224540 (Broch.). FISHER, Paul Tepper; MURPHY, Brian D. Persistência no Spring com o hibernate. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011. xviii, 285. ISBN 9788539901166:(broch.).

7º Período	CÓDIGO	SIDM 701	DESENVOLVIMENTO MOBILE	CARGA HORÁRIA (TEÓRICA)	90h-a
EMENTA					
<i>Introdução ao Android. Introdução ao ambiente Web para APP's. Introdução ao IOS; Ambientes de Desenvolvimento de APPs: Android Studio, IOS Studio; Programação para de Dispositivos Móveis: Android e IOS; Páginas Dinâmicas para APP's; Acesso Remoto a Sistemas de Banco de Dados Via Aplicativos Móveis. Segurança de Aplicativos Móveis.</i>					
Bibliografia Básica					
DEITEL, PAUL J; MORGANO, MICHAEL; DEITEL, ABBEY; DEITEL, HARVEY. Android Para Programadores - Uma Abordagem Baseada Em Aplicativos. Bookman, 2012. DARWIN, IAN F. Android Cookbook - Problemas e Soluções Para Desenvolvedores de Android. Novatec, 2012. LECHETA, LEE, WEI-MENG. Introdução Ao Desenvolvimento de Aplicativos Para o Android. Ciencia Moderna, 2011. SIX, JEFF. Segurança de Aplicativos - Android Processos, Permissões e Outras Salvaguardas. Novatec, 2012. LAMARCHE, Jeff; MARK, Dave. Dominando o Desenvolvimento no Iphone - Explorando o Sdk do Iphone. Editora Alta Books, 2009. ALLEN, Christopher, APPELCLINE, Shannon. iPhone in Action: Introduction to Web and SDK Development. Manning Publications Co. 2009.					
Bibliografia Complementar					
RICARDO R. Google Android - Aprenda a Criar Aplicações para Dispositivos Móveis com o Android Sdk. Editora Novatec, 2010. • SILVA, MICHEL LOURENÇO DA; PEREIRA, LUCIO CAMILO OLIVA. Android Para Desenvolvedores. Brasport, 2012. FIRTMAN, Maximiliano. ALLEN, Christopher, APPELCLINE, Shannon. iPhone in Action: Introduction to Web and SDK Development. Manning Publications Co., 2009. Programming the Mobile Web. O'Reilly. 2012. Chuan Shi. HTML5 Mobile Development Cookbook. Packt Publishing. 2012.					